

INSTRUMEN PENELITIAN
KORELASI METAKOGNITIF DAN MITRA KOGNITIF MAHASISWA PLP
DALAM MENGANALISIS KEBIJAKAN DAN SISTEM SEKOLAH

Petunjuk Umum:

1. Angket ini bertujuan untuk mengumpulkan data penelitian mengenai hubungan antara kesadaran berpikir (metakognitif) dan pengalaman menggunakan AI (mitra kognitif) dalam kegiatan PLP.
2. Respon Anda akan digunakan hanya untuk kepentingan penelitian akademik dan akan dijaga kerahasiaannya.
3. Tidak ada jawaban benar atau salah. Jawablah dengan jujur dan sesuai pengalaman pribadi Anda selama kegiatan PLP.
4. Semua pertanyaan menggunakan **skala Likert 1–5** sebagai berikut:

Skor	Keterangan
1	Sangat Tidak Setuju
2	Tidak Setuju
3	Netral / Ragu-ragu
4	Setuju
5	Sangat Setuju

Cara Mengisi:

1. Bacalah setiap pernyataan dengan cermat.
2. Beri tanda centang (✓) angka 1–5 yang paling sesuai dengan pendapat dan pengalaman Anda.
3. Jawaban Anda akan sangat membantu keberhasilan penelitian ini.
4. Sebelum mulai isilah identitas Anda terlebih dahulu

Nama:

Jenis Kelamin: Laki-laki Perempuan

Usia: tahun

Program Studi:

Semester/Angkatan:

Nama Sekolah Tempat PLP:

Tingkat Sekolah: SD SMP SMA Lainnya

Lama pelaksanaan PLP: minggu

Apakah Anda pernah menggunakan ChatGPT/AI selama PLP? Ya Tidak

A. Panduan Wawancara Mahasiswa PLP

1. Bagaimana pengalaman Anda saat menggunakan ChatGPT atau AI lain dalam memahami sistem dan kebijakan sekolah selama PLP?
(Tujuan: membuka konteks penggunaan AI dalam pengalaman PLP.)
2. Apakah Anda merasa lebih sadar terhadap proses berpikir Anda sendiri ketika berdiskusi atau mendapatkan umpan balik dari AI? Bisa jelaskan contohnya?
(Tujuan: menilai refleksi metakognitif yang dipicu oleh AI.)
3. Saat AI memberikan saran, bagaimana Anda menentukan apakah strategi tersebut tepat atau perlu diubah?
(Tujuan: mengakses proses evaluatif dan kontrol strategi mahasiswa.)
4. Apa yang Anda lakukan ketika masukan dari AI bertentangan dengan pemahaman Anda tentang kondisi nyata di sekolah?
(Tujuan: mengukur kemampuan debugging dan penyesuaian strategi.)
5. Bagaimana Anda mengelola informasi atau gagasan dari AI agar sesuai dengan langkah-langkah analisis Anda?
(Tujuan: eksplorasi indikator information management & planning.)
6. Apakah AI membantu Anda merumuskan pertanyaan atau sudut pandang baru yang sebelumnya belum terpikirkan?
(Tujuan: menggali kontribusi AI dalam pembentukan berpikir kritis dan strategis.)
7. Apakah Anda pernah mengubah cara Anda berpikir atau strategi analisis setelah berdiskusi dengan AI? Bisa berikan contohnya?
(Tujuan: mengaitkan AI dengan proses metakognitif seperti monitoring & evaluation.)
8. Dalam situasi di mana Anda merasa buntu saat menganalisis kebijakan sekolah, bagaimana peran AI dalam membantu Anda keluar dari kebingungan itu?
(Tujuan: menilai efektivitas AI sebagai mitra dalam proses refleksi dan problem solving.)
9. Sejauh mana Anda merasa AI membantu Anda bukan hanya mendapatkan jawaban, tapi juga meningkatkan kesadaran tentang cara Anda berpikir?
(Tujuan: mengukur korelasi antara fungsi AI dan kesadaran metakognitif.)
10. Menurut Anda, apakah AI dapat menjadi rekan belajar yang sejajar, atau hanya sebagai alat bantu teknis? Mengapa?
(Tujuan: menilai persepsi otonomi intelektual dan pembagian agensi kognitif.)